

MESTRES MODERNOS : LUCIO COSTA, ERNESTO NATHAN ROGERS E LINA BO BARDI. O CONCEITO DE CONTINUIDADE.

Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Federico Calabrese

Doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor adjunto FAUFBA
fedecal@hotmail.com

RESUMO: O presente artigo é parte de uma pesquisa mais abrangente que visa investigar a fronteira sutil que divide ou une, o projeto do novo e a conservação do existente. Investiga-se as questões teóricas que esse dualismo traz, que podem ser consideradas como palavras-chave: tradição, continuidade, história e que se condensam na prática projetual através do modus operandi do construir no construído. Isso é feito a partir da experiência projetual e da especulação teórica de três mestres do século passado, que representam, em primeiro lugar, as duas áreas geográficas da pesquisa, que são a Itália e o Brasil, com três protagonistas: Lucio Costa para o Brasil, Ernesto Nathan Rogers para a Itália e Lina Bo Bardi como ponte entre os dois países. Nas páginas a seguir será aprofundado o conceito chave de tradição.

Palavras-chave : continuidade; projeto; teoria; prática.

Abstract: The present article is part of a more comprehensive research that investigates the subtle frontier that divides or unites, the project of the new one and the conservation of the existing one. We investigate the theoretical questions that this dualism brings, which can be considered as key words: tradition, continuity, history and that are condensed in the design practice through the modus operandi of building in the constructed. This is done from the projectual experience and theoretical speculation of three masters of the last century, which represent, firstly, the two geographic areas of research, which are Italy and Brazil, with three protagonists: Lucio Costa for Brazil, Ernesto Nathan Rogers for Italy and Lina Bo Bardi as bridge between the two countries. In the following pages the key concept of tradition will be deepened.

Keywords: continuity; project; theory; practice.

MESTRES MODERNOS: LUCIO COSTA, ERNESTO NATHAN ROGERS E LINA BO BARDI. O CONCEITO DE CONTINUIDADE.

Introdução

Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre a delicada relação entre o projeto do novo e a conservação do existente e entre a teoria e a prática projetual. Esta pesquisa abrange dois países: Itália e Brasil. Alguns arquitetos e estudiosos, em geral, mais do que outros, ajudaram a fomentar o debate entre o projeto do novo e a conservação do existente, que, começa a ocorrer e tornar-se necessário após a Segunda Guerra Mundial, particularmente na Itália, mas também em outros países.

Alguns desses arquitetos podem ser considerados mestres, pois formaram e influenciaram muitas gerações de arquitetos até a atualidade.

Os três mestres da arquitetura do século XX escolhidos pertencem às duas áreas geográficas da pesquisa (Brasil e Itália): Lucio Costa (Toulouse, 1902 - Rio de Janeiro, 1998), arquiteto brasileiro e urbanista; Ernesto Nathan Rogers (Trieste, 1909 - Gardone Riviera, 1969), arquiteto italiano, urbanista, escritor e educador; Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992), arquiteta nascida e formada na Itália, que se transfere para o Brasil, e cria um elo cultural muito importante entre os dois países.

São mestres do século passado que estudaram e se identificaram com as obras dos grandes mestres do Moderno e que, de maneiras diferentes, tentaram superá-los, mas sem nunca perdê-los de vista.

De modos diferentes, os três mestres sempre trabalharam estabelecendo uma relação entre a prática arquitetônica e o pensamento teórico. Essa relação é talvez mais evidente nas obras de Lina e Rogers, e, no caso do último, deve-se muito à sua conexão com o filósofo Enzo Paci. Ambos possuem uma grande produção, tanto de projetos arquitetônicos como de obras construídas, além de escritos que, em alguns casos, tornaram-se verdadeiras teorias (como no caso das preexistências ambientais de Rogers). O último também foi professor universitário durante anos.

Costa, mesmo tendo um número mais limitado de obras arquitetônicas, deixou, com seus poucos projetos, um legado muito significativo, que contribuiu para a construção de um pensamento forte ao redor da arquitetura moderna brasileira, mediante a sua importante participação no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), que, seguramente, trouxe uma contribuição fundamental sobre como valorar e atuar nas preexistências arquitetônicas de valor histórico, mesmo que tenha recebido críticas pelas

suas escolhas.

É necessário compreender o desenvolvimento histórico das reflexões realizadas pelos três mestres, e colocá- los em relação com seus contextos. É importante, antes de considerar seus pensamentos, entender os climas culturais nos quais estão inseridos, que é aquele pós-bélico, compartilhado por Rogers e Lina, mesmo que a última tenha decidido emigrar para o Brasil, com um clima cultural que permeia o Brasil de Costa, nos mesmos anos.

Transcorrem os anos 1950, logo após as grandes devastações da guerra, nos quais se desenvolve o debate, por vezes duro, mas sempre intelectualmente honesto, sobre as preexistências ambientais e sobre como atuar nos contextos históricos destruídos pelas bombas. Tal debate envolve muitos intelectuais, não apenas arquitetos e especialistas da conservação, que se posicionam em lados opostos.

Lina deixa a Itália em 1946 e, portanto, vive o início desse debate, e deixa os escombros da Itália para redescobrir valores novos e renovados na terra brasileira. O contexto cultural brasileiro nesses anos foi de efervescência e modernização, com grandes transformações urbanas consolidadas nos anos seguintes. Forma-se uma sociedade mais urbana e industrial, sustentada por uma política de desenvolvimento, com um novo estilo de vida difundido por revistas e especialmente pelo cinema norte-americano.

É claro que, por razões óbvias, que não existe no Brasil daqueles anos um debate semelhante ao italiano, mas são os anos nos quais, após um início incerto, o arquiteto Costa se comprometeu a construir uma reflexão teórica que une a tradição popular com a sobriedade da arquitetura internacional moderna (WISNIK, 2004).

Se, no início, Costa se liga culturalmente às figuras conservadoras como José Mariano Filho, defensor da arquitetura neocolonial, posteriormente, sua trajetória se conecta com a de intelectuais modernos, como Mário de Andrade, mas que elegem as manifestações culturais populares, coletivas, rurais e anônimas como ponto de partida para a criação de uma cultura brasileira moderna e erudita. Mesmo Lina, que chegou ao Brasil e se instalou em São Paulo, olha esse tipo de manifestação cultural com grande interesse, estudando- o profundamente e apropriando-se de muitas das suas características.

MESTRES MODERNOS: LUCIO COSTA, ERNESTO NATHAN ROGERS E LINA BO BARDI. O CONCEITO DE CONTINUIDADE.

Um dos temas centrais nas reflexões de Rogers é aquele da continuidade. A ideia de continuidade de Rogers está inspirada do princípio de continuidade da experiência desenvolvido pelo filósofo e educador americano John Dewey¹. A figura de Dewey e o seu pensamento tiveram importante influência sobre Rogers. **Continuidade e experiência** são duas palavras-chave para a sua construção teórica.

Não é por acaso que o seu livro mais importante e volumoso, que reúne editoriais, ensaios e transcrições de conferências, tenha como título *A Experiência da Arquitetura*. Na introdução à primeira edição, datada de 1958, Rogers escreve:

Não sou um filósofo, não sou um literato, mas sou um arquiteto que lê os textos (e poesias), escreve, mas essencialmente projeta e se verifica no canteiro de obra. Todas as experiências tentei traduzir em arquitetura, como a parte mais intrínseca da minha existência (ROGERS, 1997, p. 9).

É importante esclarecer o conceito de experiência exposto, que Dewey introduz no campo da pedagogia, para entender a sua tradução no campo da arquitetura.

O princípio da continuidade na experiência, segundo Dewey (2014), significa que cada experiência recebe algo daquela que a precedeu e modifica, de qualquer modo, a qualidade daquela que a seguirá.

Ter experiência deriva do latim *experior*, que significa passar através. Trata-se de um momento dialético, não estático. *Esperire* é descobrir a não verdade daquilo que se retém como verdade. Uma experiência revela uma nova verdade que é a superação da simples opinião; é uma descoberta de uma nova verdade que destrói a verdade inicial. Mas também há uma mudança completa da nossa consciência, porque ter experiência quer dizer não ser o mesmo que antes. A consciência reencontra-se diversa diante da nova realidade, na nova verdade, que antes parecia estranha, diferente de si: esse é o **momento dialético da experiência**. (DEWEY, 2014, p.56)

¹ John Dewey (Burlington, Vermont, 1859 – Nova York, 1952), filósofo norte-americano e pedagogo, estudou na Universidade John Hopkins e em Michigan. Dewey aplica o pensamento pragmático aos ambientes da pedagogia e da política. A realidade não tem uma estrutura e fins confiáveis e imutáveis, mas, é na interação entre o homem e a natureza, que ambos se constituem. A experiência é o lugar desse encontro, onde a dimensão lógica se funde com aquela prática. O instrumentalismo gnosiológico sustentado por Dewey nega o caráter puramente passivo do processo cognitivo, sublinhando, pelo contrário, como o último seja já, em si, uma ação. Conhecer é o instrumento do agir eficaz, útil para alcançar o controle de determinadas situações e individualizar soluções a problemas de caráter prático. É possível esclarecer o processo de pensamento e aquisição de conhecimento observando o modo como se apresentam em determinados contextos. No âmbito ético, Dewey nega a distinção entre meios e fins: o homem não tem uma finalidade última, mas encontra satisfação apenas na contínua atividade livre e inteligente, porque os fins vêm julgados pelos efeitos produzidos. A inteligência tem a tarefa de reorganizar incessantemente a experiência, e a educação desenvolve a mesma função na sucessão das gerações, consentindo, assim, a continuidade, ou a mudança. De fato, para Dewey, a educação é a reconstrução e reorganização da experiência que acrescentam significado e aumenta a habilidade de dirigir a própria experiência. Nenhum modelo determinado externo deve ser prescrito; o critério pedagógico do bom educador consiste em verificar se a aprendizagem e a intervenção favorecem outros aprendizados e, finalmente, a educação. Em todas as suas obras pedagógicas, Dewey critica a escola dogmática, verbal, livresca e repetitiva, propugnando uma escola pública, aberta, democrática e libertária, ligada com a vida.

Em Costa (1980), o conceito de continuidade na experiência também está presente, mesmo sendo diverso, dependendo dos lugares de onde provém e onde se insere. De certo modo, faz com que tudo se entrose no senso de continuidade: das ocas indígenas à casa transmontana portuguesa; da casa bandeirante, aos primeiros exploradores portugueses e brasileiros, às casas de fazenda, às casas rurais até a casa urbana do fim do século XIX.²

Segundo Costa, foram os mestres de obras e carpinteiros portugueses que trouxeram experiências das suas diversas províncias de proveniência, a partir das quais desenvolveram diversas técnicas construtivas que, adaptadas às várias peculiaridades locais, determinaram diferentes arquiteturas.

Para Lina (BO BARDI apud FERRAZ, 1993), é a continuidade da sábia experiência do homem simples do *sertão*, que alimenta a arquitetura contemporânea deste país. O conceito de continuidade na experiência exprime um processo dinâmico e dialético. Não se trata de um fato estático limitado a si próprio, como frequentemente é entendido no campo educacional. Ter experiência não é um ato circunscrito ao momento contingente, mas um percurso dialético de desenvolvimento da personalidade e das potencialidades humanas.

A ideia de processo dinâmico e síntese dialética é recorrente no pensamento de Rogers, mas também de Bardi e Costa, e não apenas no que diz respeito à continuidade e à experiência, mas também ao conceito de tradição.

Em 1995, Costa lança o seu testamento autobiográfico intitulado *Registro de uma Vivência*, que, análogo ao livro de Rogers, se configura como uma coletânea de escritos, desenhos e cartas: um registro da sua trajetória profissional. O tema da vivência/experiência é importante e recorrente para Costa.

No *post scriptum* de 1991 do seu texto mais conhecido, *Razões da Nova Arquitetura*, de 1934, incluído em *Registros de uma Vivência*, Costa afirma que “depois de uma coisa, vem outra”, sublinhando uma ação de movimento sequencial e que coloca o conceito de continuidade no centro do seu pensamento.

No decorrer de todo o texto Costa faz referência à tradição e à continuidade da nova arquitetura, com relação àquela passada e às novas verdades desconhecidas, mas em continuidade com as verdades precedentes, apesar do momento de confusão e transição:

Mas, apesar do ambiente confuso, o novo ritmo vai, aos poucos, marcando e acentuando a sua cadência, e o velho espírito – transfigurado - descobre na mesma natureza e nas verdades de sempre, encanto imprevisto, desconhecido sabor, resultando daí formas novas de expressão. Mais um horizonte então surge, na caminhada sem fim (COSTA, 1991, p. 108).

O conceito de continuidade subentende uma ideia de dinâmica e dialética. A caminhada sem fim sobre a qual fala Costa e que indica um movimento perpétuo, é análoga ao longo percurso que é necessário empreender com cautela, similar aos passos de um alpinista caminhando em grupo, sempre atento ao quem o precede, mas também a quem o sucede, ou seja, em movimento, mas dialogando com quem está atrás e com quem está adiante, tal como fala Rogers (1955, p.4), que adiciona:

² COSTA, Lúcio. Tradição local. In: COSTA, Lúcio. *Arquitetura*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

O problema da continuidade histórica (isto é, da consciência historicizante dos fenômenos modernos com respeito àqueles do passado e ainda permanentes na nossa vida) é uma aquisição bastante recente do pensamento arquitetônico. (ROGERS, 1955, p.4)

Lina (BO BARDI, 1958) sublinha a importância da continuidade, também relacionando-a com a experiência, que, para ela, se identifica com a consciência histórica no sentido mais amplo da cultura:

Digamos subitamente [...] que somos pela cultura, pela posição intelectual ao máximo, pela consciência histórica, por aquela que se diz hoje a “continuidade”, mas a nossa experiência pessoal [...] dizem da extrema delicadeza da posição [...] entre problemas que tocam conjuntamente a estética e a filosofia e [...] acumulam dúvidas que, não resolvidas podem conduzir às piores confusões.³

Rogers (1954a) compara o conceito de continuidade com a alternância entre a sístole e a diástole, necessárias para irrigar o nosso coração. Momentos necessários para o progresso: as arquiteturas dos mestres com aquelas menos maduras, menos seguras e apenas indicativas dos jovens. (ROGERS, 1954a, p.3)

Afirma-se outra declinação do conceito de continuidade que se conecta com a experiência anterior, que necessariamente modifica, ou pelo menos influencia, aquela que vem a seguir: **a reciprocidade.**

A continuidade assim entendida manifesta-se tanto no tempo quanto no espaço e representa a universalidade da cultura. Continuidade no sentido de incorporação do passado, usando uma linguagem capaz de dar resposta aos interrogantes do tempo presente, inserindo a vida na cultura e vice-versa.

Essa condição de reciprocidade é fundamental. Segundo Rogers (1955), uma obra verdadeiramente moderna finca suas raízes na tradição, assim como, por outro lado, as obras antigas têm um significado para nós, se são capazes de ressoar para nós. Lina (BO BARDI, 1958) exemplifica a condição de reciprocidade de uma obra com a experiência realizada no MASP e afirma:

Podem ser de grande utilidade as experiências feitas nesse campo, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo. De fato, qual a significação de uma peça isolada, uma obra de arte, mesmo se exposta com a mais perfeita técnica museográfica, se esta obra é “fim em si mesma”, isolada no tempo e no espaço, sem nenhuma ligação com o nosso tempo, sem continuidade histórica? Os visitantes, especialmente os jovens, olharão, superficialmente os objetos, sem conseguir compreender a sua significação, a sua lição histórica, fornecedora dos meios para compreender o presente.⁴

Lina, como Rogers, considera que o tempo presente deve ser compreendido dentro da continuidade histórica, porque é o seu produto. O passado traz consigo uma lição histórica que oferece os instrumentos para a compreensão do presente que, por sua vez, deve andar ao encontro do passado, estabelecendo uma relação profícua e recíproca. O passado é capaz de iluminar o presente, dando as chaves para a sua leitura e o presente é capaz de iluminar o passado.

³ BARDI, Lina Bo. Sem título. Primeira conferência na EBA. Salvador, 17 abr. 1958. Texto não publicado.

⁴ BARDI, Lina Bo. Sem título. Primeira conferência na EBA. 17 abr. 1958. Texto não publicado.

Costa move-se também no sulco já escavado pelos grandes mestres, sobretudo por Le Corbusier, conseguindo usar as margens de manobra deixadas pela teoria do mestre, fazendo uma releitura da arquitetura colonial de Minas Gerais a partir da sua essência, das lógicas intrínsecas subjacentes às suas construções, das relações funcionais entre os seus elementos (COSTA, 2011, p.105).⁵

Costa constrói uma linguagem que é capaz de integrar o passado com uma perspectiva voltada ao futuro, por meio da consciência de que existem coisas que permanecem e podem ser transportadas, no sentido da continuidade, de um período a outro, dando-lhe a certeza de aceitar novas situações (COSTA, 2010, p. 230).

Torna-se necessário tecer um fio que integre o sentido da continuidade na realidade contemporânea, complexa e variada, com o imenso patrimônio da experiência herdada. Não existe uma fratura entre o velho e o novo, pelo contrário, é necessário compreender a continuidade histórica dentro do âmbito da cultura, através de um processo que é de pesquisa incessante e continuação dinâmica e não uma simples cópia passiva: não um axioma a seguir, mas uma exploração sempre nova e livre que, produzida de maneira sistemática, torna-se um **método**. Evidenciam-se outros dois aspectos que a continuidade mostra e que são comuns aos três arquitetos: a firme rejeição da arquitetura falsa, da cópia passiva; e a necessidade de construir um *modus operandi*, um método.

Lina (BO BARDI, 1957, p. 39), em sua tese apresentada em 1957, para um concurso para docência na Universidade de São Paulo (USP), sublinha a importância da continuidade como consciência crítica que serve para dar respostas a instâncias do presente, descrevendo um método a ser seguido:

A tarefa do professor deveria ser a de despertar a consciência crítica, dando ao estudante o sentido da continuidade da história, não como elegância cultural, mas como fonte viva de contribuições reais. O jovem arquiteto não encontrará destarte, sua segurança em noções aparentemente certas e provadas, mas, em sua incerteza, [...] encontrará, naqueles princípios, a força para se orientar, a lucidez crítica necessária ao profissional de hoje, consciente de que não lhe é lícito abandonar-se a orgias exibicionistas, devendo antes encontrar, em sua responsável humanidade, o único prêmio de seu esforço.⁶

Costa gasta muita energia para tecer a trama que servirá para traçar a linha evolutiva da arquitetura brasileira. O faz por meio do órgão para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, o antigo Sphan, e através das suas obras que, por vezes, não são compreendidas a fundo e taxadas de nostálgicas.

Ao mesmo tempo, faz uma crítica acirrada contra a falsa arquitetura, vazia de significados.

A continuidade entre a nova arquitetura e a arquitetura mais pura do eixo ideal por ele traçado, que denomina mesopotâmica-mediterrânea, descrita em conjunto com o eixo nórdico-oriental no seu texto *Tradição Ocidental*, acontece porque as razões são as mesmas: “aquela mesma

⁵ Lucio Costa sobre Aleijadinho. In: NOBRE, Ana Luiza (Org.). Encontros/Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, p.104. Entrevista concedida por Lucio Costa a Jorge Cajzkowski, Ronaldo Brito e Carlos Zílio. Original publicado Revista Gávea, em 1984.

⁶ BO BARDI, Lina. Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura. Tese (Concurso da Cadeira de Teoria da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1957.

razão dos gregos e latinos, que procurou renascer no *Quattrocento*” (COSTA, 1995, p. 116) e que foi afastada com o academicismo, agora está retornando com vigor renovado.

Costa, no texto *Tradição Ocidental*, tece o fio de continuidade em uma longa genealogia. Essa parte da matriz da arquitetura, inicialmente grega, depois romana, passando pelo gótico, renascimento e barroco, e é exatamente nesse ciclo que se insere “a nossa arte colonial”.

Nas suas *Anotações ao Correr da Lembrança*, enumera algumas das “preciosidades arquitetônicas” dispersas no Brasil. Sempre dentro de um ciclo genealógico, descreve detalhadamente os diversos processos construtivos e os seus desenvolvimentos no tempo. Em *Intermezzo*, depois de fazer referência ao seu projeto para um povoado jesuíta no sul do país, aquele de São Miguel, faz constatações de ordem geral sobre o tema da continuidade com relação à tipologia da igreja, que, segundo Costa (1980, p. 80), mesmo tendo um programa funcional simples, composto de nave, altar e sacristia, evolui e se transforma no tempo na ordem da continuidade:

[...] desde as primeiras, ainda inspiradas nas antigas basílicas, seguidas das inovadoras cúpulas bizantinas, das severas naves românicas, dos luminosos transeptos góticos, da volta à clareza geométrica renascentista e do desabafo barroco, até chegar à comovente capela de Ronchamp, na França, e à bela estrutura da catedral de Brasília.⁷

Constrói a sua continuidade com um passado que seja idôneo para alinhar-se com o futuro, mas, segundo alguns, o faz de modo parcial, reapropriando-se da arquitetura colonial para construir uma arquitetura nacional, mas estabelece e mostra um verdadeiro método (NOBRE, 2004).⁸

Rogers (1955) esclarece que quem apela à cultura nacional (não reacionária e nem com inclinações ao folclore ou aos estilos acadêmicos), deve compreender necessariamente as raízes às quais, nos estratos profundos da tradição, a arquitetura se apega para se alimentar e se qualificar.⁹

As raízes às quais deve se agarrar a arquitetura, segundo Costa, para criar a sua genealogia, são aquelas das construções coloniais e barrocas. A pesquisa dessas raízes liga continuidade e experiência através das viagens.

É a redescoberta do passado, depois da viagem realizada nos anos 20 a Minas Gerais, e sucessivamente confirmada nas viagens a Portugal, em 1948 e 1952, segundo José Pessoa (1999, p. 14), “que converte o profissional acadêmico de sucesso num militante da nova arquitetura”.

A **linha evolutiva** é já anunciada: o barroco, com o seu vigor, é escolhido para combater o academicismo dos estilos, ainda sem a descoberta da retomada moderna, como explica José Pessoa.(PESSOA, 1995, p.14)

⁷ COSTA, Lúcio. *Intermezzo*. *Catas Altas do Mato Dentro*. In: COSTA, Lúcio. *Arquitetura*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

⁸ NOBRE, Ana Luiza. *Fontes e colunas: em vista do patrimônio de Lúcio Costa*. In: NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Masao; LEONÍDIO, Otávio; CONDURU Roberto (Org.). *Lúcio Costa, Um modo de ser moderno*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2004.

⁹ ROGERS, Ernesto Nathan. *Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei*, 1955. In: MOLINARI, Luca (a cura di). *Ernesto Nathan Rogers, esperienza dell'architettura*. Milão: Skira, 1997.

Em 1930, ano posterior à elaboração de um texto quase depreciativo sobre o artista mineiro, com o título *Aleijadinho e a Arquitetura Tradicional*, de 1929, é convidado para dirigir a Escola de Belas Artes, quando chamará, como um forte sinal de ruptura com o academicismo vigente, como professores, os arquitetos modernos Warchavchik e Buddeüs. A linha de continuidade da arquitetura brasileira é traçada da arquitetura popular portuguesa, ao barroco mineiro até “encontrar a sua continuidade traduzida no programa manifesto *Razões da Nova Arquitetura*” (PESSOA, 1999, p.14).

Para Costa, a linha traçada da continuidade parece ser linear, e as coisas se sucedem uma depois das outras, como ele mesmo afirma. Para Lina isso não é verdade. A linha do tempo para ela não é linear, é um grande emaranhado do qual podem ser escolhidos eventos em qualquer momento, se uma necessária dependência cronológica: é uma linha descontínua.

Lina (BO BARDI APUD FERRAZ, 1993, p. 66) tem uma visão mais ampla, em contradição com o Sphan, e dessa forma, com Costa, quando afirma:

A arquitetura contemporânea brasileira não provém dos jesuítas, mas do pau-a-pique, do homem solitário. [...] Provém da casa do seringueiro. [...] Possui em sua resolução furiosa de fazer, uma sabedoria e uma poesia do homem do sertão que não conhece as grandes cidades da civilização e os museus [...] mas suas realizações [...] fazem deter o homem que vem de países de cultura antiga. [...] Essa falta de polidez, esta rudeza, este tomar e transformar sem preocupações, é a força da arquitetura contemporânea brasileira.

Não são apenas as igrejas coloniais e barrocas e as grandes casas portuguesas, segundo a versão da historiografia hegemônica, mas existem as pequenas capelas construídas e dispersas por todo o território, as pequenas casas coloridas, os edifícios e os bairros operários. O Brasil, para Lina (BIERRENBACH, 2001), compõe-se de um rico mosaico multicolor de experiências arquitetônicas que são frequentemente anônimas e coletivas.¹⁰

Continuidade é o nome que escolhe Rogers para anexar ao título da revista *Casabella*, que dirigirá entre 1953 e 1965, após a direção de Eduardo Persico e Giuseppe Pagano, além dos anos escuros da guerra. Rogers recolhe os frutos da revista de Pagano e Persico, afirmando a própria originalidade e coerência com os tempos, como tinham feito seus predecessores.

Continuidade refere-se, embora não exclusivamente, ao título da nova revista que quer dizer **consciência histórica**. Continuidade como a verdadeira essência da tradição, que, já para seus predecessores, e agora para ele, significa aceitar uma tendência que se concretiza na eterna variedade do espírito avessa a todo formalismo passado e presente (ROGERS, 1954a, p.2).

Rogers em 1958, no texto *Il mestiere dell'architetto* assinala que a arquitetura italiana do pós-guerra e a atual são a direta evolução daquela do passado, com os erros, perdas, mas com exemplos válidos e soluções de continuidade.(ROGERS, 1958. p. 22)

Dentro desse movimento contínuo, Rogers valoriza os trabalhos de determinados arquitetos que, usando a experiência de outros mais dotados, a inserem em sua própria para contribuir para a difusão de uma **linguagem**, contribuindo assim para a definição de costumes que se

¹⁰ BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Os restauros de Lina Bo Bardi e as interpretações da história. Dissertação (Mestrado)- PPG-AU, FAU-FBA, Salvador, 2001.

relacionam com a permanência de certos valores indispensáveis para a evolução democrática.

Tomar esse percurso é, para Rogers, um ato de **criação**, mas não por isso um ato gratuito. Enquanto os mestres do Movimento Moderno se consideravam quase primordiais, agora os arquitetos sabem operar no sulco de um caminho já começado, fato de longas genealogias e percursos.

O presente alimenta o passado e vice-versa, parece dizer Rogers.

Operar na continuidade quer dizer conjugar o ato intuitivo da criação com a interpretação de dados objetivos. Procurando interpretar o caráter e as exigências práticas, se construímos em uma paisagem natural ou se, pelo contrário, construímos em uma paisagem urbana, devemos ser inspirados pelos mesmos princípios. Para atender aos novos sentimentos, não será suficiente nem a cópia das formas tradicionais, nem o desenho abstrato que satisfaça o gosto e as condições das técnicas contemporâneas.

Para Lina (BO BARDI, 1957, p. 51), é necessário agregar um justo equilíbrio:

nem o “dogmatismo” nem o “impressionismo”, mas uma espécie de medida, naturalmente crítica que, levando em consideração a história como herança e continuidade, abra as mais amplas liberdades às possibilidades do arquiteto, hoje mais do que nunca mediador responsável pelo “modo de viver” dos homens.¹¹

Lina (BO BARDI, 1957, p. 57) esclarece que o ato criativo, que ela chama de liberdade projetual, passa por uma certa independência com relação à natural influência das obras já realizadas e herdadas, não obstante seja necessário “superar a fratura histórica de um conflito entre o antigo e o moderno, procurando esclarecer e compreender a continuidade da história”.

A continuidade é também uma das premissas da preservação do patrimônio existente, porque não é pensável atuar em uma realidade que não se coloque como fenômeno de desenvolvimento histórico, que perderia o seu significado se deixasse o passado isolado da vida, que nos seus aspectos culturais e econômicos alimenta os conjuntos das antigas estruturas, que sem isso murchariam (ROGERS, 1955, p.3).

Lina, nos seus primeiros anos no Brasil, ainda estava em débito com a nova arquitetura que chama de pós-racionalista, e de maneira clara indica sua total adesão aos preceitos do Movimento Moderno.

Afirma, como apontado anteriormente, a importância da continuidade histórica e segue afirmando isso nos anos sucessivos, nos quais suas posições com relação ao Movimento Moderno são mais diluídas e críticas:

¹¹ BO BARDI, Lina. Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura. Tese (Concurso da Cadeira de Teoria da Arquitetura)- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), São Paulo, 1957.

O passado não volta. Importantes são a continuidade e o perfeito conhecimento de sua história. A defesa do patrimônio cultural não pode ter fraturas. As fraturas culturais, a indiferença e o esquecimento são próprios das classes médias e altas – o povo não esquece – é o único capaz de constituir-se numa continuidade histórica sem fraturas (BO BARDI, 1994, p. 76).¹²

Desse modo, Lina sublinha que a continuidade é indispensável para a **preservação do patrimônio** cultural através da consciência da história, pensamento que divide com Costa e Rogers; mas o faz colocando no centro da sua reflexão o homem, dando centralidade à **questão ética**.

Rogers (1955) também acredita no ciclo fecundo homem-arquitetura-homem e na vontade de representar o seu dramático progresso feito de poucas certezas, de crises e muitas e necessárias dúvidas para afrontar a cada dia a renovação, refutando cômodas posições já adquiridas.

Rogers, de um lado, se sente em débito com os mestres do moderno e, de outro, tem a obrigação de redefinir os temas da tradição, da história, do estilo, para que sejam conciliáveis com o método que, por princípio, negava essas ideias. Sente-se no dever de citar os quatro mestres que retém como estrelas de primeira grandeza: F. L. Wright; W. Gropius; L. M. van der Rohe; Le Corbusier; mas o discurso em torno dos predecessores serve para esclarecer que o débito de continuidade com relação a eles não fecha nenhum ciclo, mas abre outro, que se soma ao precedente com autonomia, mas sem negá-lo. (ROGERS, 1956, p.4)

É necessário percorrer a estrada da continuidade no caminho traçado, mas com plena **autonomia**, tendo aprendido a essência do ensinamento que é, sobretudo, de liberdade. Para não cair na armadilha da imitação passiva, é necessário, segundo Rogers (1997, p.43), historicizar as obras do passado recente com o devido afastamento, para ser verdadeiramente autônomo e para continuar a desenvolver alguns princípios ainda válidos, afastar aqueles que já estão exauridos e descobrir outros. Rogers está falando da importância do ato criativo, daquela liberdade descrita anteriormente por Lina.

Rogers (1956) refere-se aos mestres usando a expressão estrelas, esclarecendo que poderia ter usado a palavra planetas, já que as suas luzes eram em parte devidas ao reflexo de outros astros que tinham anteriormente iluminado o céu, como aqueles luminosíssimos de Sullivan; Van de Velde; e Perret. Referências muito importantes para Wright; Gropius; e Le Corbusier, em ordem cronológica. Na base do nosso edifício cultural, estão esses quatro arquitetos, mestres diretamente conectados com a geração dos arquitetos formados em torno dos anos 1930.

Falando sobre o legado fundamental deixado por esses grandes mestres, Rogers (1956) os descreve como lutadores intrépidos, cujas metas ultrapassam as da arte pela arte e se tornam uma regra de vida. De maneiras diversas, os modos de vida desses arquitetos foram transferidos nas suas arquiteturas, que tendem a uma igual moralidade. Reunir o exemplo de luta iniciada pelos mestres em nome dessa humanidade teorizada é a tarefa das novas gerações. É necessário prosseguir a batalha sobre o mesmo campo, mas se a bandeira

¹² BO BARDI, Lina Bo. Tempos de grossura: o design no impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1994.

erguida pelos predecessores se chamava *Vanguarda*, aquela pela qual é necessário lutar agora é a da *Continuidade*.

A continuidade será concretizada na boa administração do legado dos mestres e no prosseguimento do sentido das suas mensagens e, dessa forma, em dar uma estrutura sempre mais real à cultura arquitetônica. Ao explorar simultaneamente o sentido profundo da tradição e do futuro, as visões do presente serão esclarecidas em benefício sempre mais amplo dos contemporâneos. Impossível fechar os balanços ou encerrar as contas quando ainda há muito o que fazer (ROGERS, 1956, p.5).

Para examinar o fenômeno arquitetônico além das convenções, da cronologia ou do idealismo abstrato, é necessário superar o academicismo, da nostalgia e do folclore demagógico para acolher uma linguagem verdadeiramente internacional e contemporânea, em que possam convergir as diversas contribuições culturais características das diferentes áreas geográficas, de certa forma antecipando o conceito de regionalismo crítico. Uma linguagem da continuidade, feita de mútuas compreensões (ROGERS, 1954a, p.3).

Costa (1995, p. 116) o faz sublinhando que a arquitetura moderna, “tanto aqui como alhures, resultou de um processo com raízes profundas legítimas e, portanto, nada tem a ver com certas obras de feição afetadas e vazias – essas sim modernistas” e com a finalidade de estabelecer uma continuidade bem precisa e funcional para a construção de uma arquitetura nacional.

Para Lina (BO BARDI, 1957, p. 69) é de fundamental importância fazer uma revisão crítica da herança deixada pelos mestres do moderno quando afirma:

Para se eliminar a cisão entre o presente e o passado, necessária se torna a consideração histórica do resultado arquitetônico ao qual chegamos hoje. Desenvolvimento histórico não significa conciliação, e sim exame crítico profundo.

Nessa pesquisa contínua, reconhecem-se as obras completadas pelos grandes mestres seguidos como exemplos, mas **sem renunciar à ruptura** necessária dos preconceitos cristalizados, que representam novos brotos, desejos e esperanças (ROGERS, 1954a).

Rogers (1957b) introduz o conceito oposto ao de continuidade, que é o da ruptura ou crise. Pergunta-se se há continuidade ou crise. Partindo do conceito de história referido por Enzo Paci, para quem a história é um processo dinâmico, chega à conclusão de que esse movimento é de continuidade ou crise, segundo a intenção de marcar as **permanências** ou as **emergências**.

A continuidade, para Rogers, é um fenômeno ligado à tradição, que implica uma mutação na sua ordem; a crise, pelo contrário, implica um momento de ruptura ou descontinuidade para a chegada de novos elementos que tendem a revolucionar o *status quo*. Novos fatores que não estão presentes em momentos precedentes, que nascem por oposição e procuram novidade.

Em *Razões de uma Nova Arquitetura*, Costa explica quais são tais razões, em um momento histórico que ele define de transição e no qual o advento de novas tecnologias está produzindo, também, uma **revolução arquitetônica**. Costa esclarece que esse cenário não é novo, mas é algo que já se repetiu no curso da evolução da arquitetura.

Descreve a introdução do neoclassicismo, com a chegada da Missão Francesa no Rio de Janeiro, como uma dessas rupturas, especificamente em uma época que “esse barroquismo todo estava nas últimas”, mas pouco depois, segundo Costa (1934), acontece uma pacificação e conciliação entre as duas tradições, até outra ruptura provocada pelo ecletismo, para depois chegar à revolução do Movimento Moderno, em grande parte devida à introdução de novas tecnologias.

Também Lina (BO BARDI, 1974, p. 260) usa palavras análogas. Não acredita que tenha acontecido um completo ato de ruptura com o Movimento Moderno, mas sim um ato de violenta revolução sem prescindir daquilo que veio anteriormente.

Um ato destrutivo de “zeragem” cultural (parcialmente invariante) não pode prescindir do material básico pré-existente. Lançar ao mar em nome do moderno pelo moderno é inútil. Uma nova, e também novíssima arquitetura terá necessidade, para ser realizada dos velhos tijolos-madeira-ferrocimento-plástico (em sentido figurado, é claro). Nada nasce do nada. A zeragem cultural verdadeira não será certamente realizada, é impossível com a tábula rasa das estruturas tradicionais de um momento para o outro. (...) Os espíritos autenticamente criativos jamais zeraram, mas revolucionaram violentamente, e revolução é violenta [eversão] do positivo existente + o futuro.¹³

Assim, não existe mais razão para sustentar a polêmica entre tradicionalistas e vanguardistas. Cai a razão dos precursores, que justificavam suas próprias ações contra o ambiente que os cercava, considerado passado, muitas vezes empreendendo verdadeiras cruzadas.

Para a geração de Rogers (1997), a questão não é ser moderno: para eles, isso é um fato natural.¹⁴

Considerando-se o Movimento Moderno segundo as expressões de um método e não segundo expressões figurativas, pode-se compreendê-lo dentro de um processo histórico, sempre aberto, que buscou estabelecer uma relação entre os conteúdos e as formas (ROGERS, 1997, p.155).

A ampliação e o aprofundamento da experiência arquitetônica, sem a negação dos fundamentos do método, deve-se constituir como uma natural evolução dessa experiência, independentemente dos resultados obtidos, sejam eles próximos ou distantes dos exemplos anteriores.

Um ciclo ainda em curso: do gótico ao renascimento, que se torna barroco, e etc. E também o Movimento Moderno poderia ser superado por outro movimento. Assim, para Rogers (1955), quando se coloca o problema do ponto de vista do método, não se pode dizer que tenha acontecido uma crise.

Como visto, também sobre o tema da tradição e da história dos três mestres, se cruza, em alguns pontos coincide, e em outros diverge, e é possível extrair desse emaranhado alguns pontos comuns: a importância da experiência, o tema da reciprocidade, a clara recusa da

¹³ BO BARDI, Lina. Lina Bo Bardi sulla linguistica architettonica. In: L'Architettura, n. 04, p. 259- 261. Roma, 1974.

¹⁴ ROGERS, Ernesto Nathan. *Presentazione ai progetti di laurea* di BBPR, luglio 1932. 1957. In: MOLINARI, Luca (a cura di). Ernesto Nathan Rogers, esperienza dell'architettura. Milão: Skira, 1997.

cópia a favor da criação de uma linguagem autônoma e contemporânea que pode ser alcançada através do uso de um método.

REFERÊNCIAS:

BARDI, Lina Bo. **Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2002.

_____. Ao limite da casa popular. **Mirante das Artes**, n. 02, São Paulo, 1967.

_____. arquitetura ou Arquitetura. **Diário de Notícias**, Salvador, 1958.

_____. **Tempos de grossura: o design no impasse**. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1994.

_____. Lina Bo Bardi sulla linguistica architettonica. **L'Architettura**, n. 04, Roma, 1974.

_____. Polytheama: uma restauração mais do que necessária. **Projeto**, n.118, São Paulo, 1989.

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. **Os restauros de Lina Bo Bardi e as interpretações da história**. Dissertação (Mestrado)- Salvador: PPG-AU, FAU-FBA, 2001.

_____. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

_____. **Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

COSTA, Lucio. **Arquitetura**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

_____. Documentação necessária. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, n. 1, 1937, p. 31-40.

_____. Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, n. 3, 1939, p. 149-162.

_____. A arquitetura jesuítica no Brasil. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, n. 5, 1941, p. 9-104.

_____; COSTA, Maria Elisa (Org.). **Lúcio Costa: registro de uma vivência**. São Paulo: Brasília: Empresa das Artes: UnB, 1995.

_____; PESSOA, José (Coord.). **Lúcio Costa: documentos de trabalho**. Rio de Janeiro: Iphan, 1999. CZAJKOWSKI, Jorge. Carlos Leão: mestre da justa medida. **AU**, São Paulo, n. 48, jun./jul. 1993, p. 69-80. DE FUSCO, Renato. **Storia dell'architettura contemporanea**. Roma: Laterza, 1988.

ELIOT, S. Tomas. Tradição e Talento Individual. In: **Ensaio**. São Paulo: Art Editora, 1989. p. 37-48

_____. **Restauro. Verum factum dell'architettura italiana**. Roma: Carrocci editore, 2013. FERRAZ, Marcelo (Org.). **Lina Bo Bardi**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.

LEFÉVRE, Carolina. Entrevista - Lina Bo Bardi. **Caramelo** (3): s/p. São Paulo: FAU-USP, out. 1991. LEMOS, Carlos A.C. **Arquitetura brasileira**. São Paulo: Melhoramentos: Edusp, 1979.

MALAVOGLIA, Fábio. Centro de Lazer Sesc Fábria da Pompeia. In: **Cidadela da Liberdade**. São Paulo: Sesc/Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1999, p 105.

MOLINARI, Luca (a cura di). **Ernesto Nathan Rogers, esperienza dell'architettura**. Milão: Skira, 1997. NOBRE, Ana Luiza (Org.). **Encontros/Lúcio Costa**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. 259 p.

_____; KAMITA, Masão João; LEONÍDIO, Otavio; CONDURU Roberto (Org.). **Lúcio Costa, um modo de ser moderno**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2003.

ROGERS, Ernesto Nathan. La formazione dell'architetto. **Quadrante**, n. 6, out., 1931.

_____. Architettura, misura dell'uomo. **Domus**, n. 260, Milano, jul./ago.1951.

_____. La tradizione dell'architettura moderna italiana. **Casabella-continuità**, n. 206, jul./ago. Milão, 1955.

_____. Un monumento da rispettare. **Casabella-continuità**, n. 212, set./out. Milão, 1956.